

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS

Carla Cristina de Oliveira Silva

Kaique Pissi Rossini

Kelly Cristina Aparecida Soares da Silva Pereira

Neide Elisa Mendes

Sania Kimie Barbosa Sano Iha

O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DAS TEORIAS CULTURAIS NO
ENSINO FUNDAMENTAL

SÃO JOAQUIM DA BARRA/SÃO PAULO

2017

UNIVERSIDADE METROPOLITANA DE SANTOS
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E CIÊNCIAS HUMANAS
LICENCIATURA EM ARTES VISUAIS

Carla Cristina de Oliveira Silva

Kaique Pissi Rossini

Kelly Cristina Aparecida Soares da Silva Pereira

Neide Elisa Mendes

Sania Kimie Barbosa Sano Iha

O ENSINO DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DAS TEORIAS CULTURAIS NO
ENSINO FUNDAMENTAL

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Educação e Ciências Humanas – UNIMES, como parte dos requisitos para obtenção do título de Licenciado em Artes Visuais, sob a orientação da (o) Prof^o Luciano de Abreu Tavares.

SÃO JOAQUIM DA BARRA/SÃO PAULO

2017

RESUMO

O presente trabalho tem como objetivo principal entender como o ensino da arte contribui no desenvolvimento das teorias culturais. Sabe-se que o ensino da arte ao longo dos anos sofreu várias mudanças, principalmente no que diz respeito a forma de ensinar, antigamente o ensino era baseado simplesmente em desenhos, hoje é necessário que o professor conheça a história da arte, seus pintores, e quais as contribuições de cada um. Com a ajuda dos Parâmetros Curriculares Nacionais, o ensino da Arte precisou passar por modificações, e uma dessas mudanças foi o estudo das teorias culturais. Ao trabalhar as teorias culturais, o professor possibilita ao aluno uma aprendizagem sobre suas culturas, suas origens. Para responder aos objetivos desse trabalho, utilizou-se de pesquisas bibliográficas.

PALAVRAS- CHAVE: Ensino da Arte. Teorias Culturais. PCNs.

SUMÁRIO

INTRODUÇÃO.....	05	
CAPÍTULO I - TEORIA DA CULTURA E ENSINO DAS ARTE NA ESCOLA PÚBLICA		
1. O ENSINO DA ARTE NO BRASIL	07	
1.1. O ensino pautado nos PCNs.....	08	
CAPÍTULO II		
2. O ENSINO FUNDAMENTAL.....	10	
2.1. O ensinar e o aprender Arte.....	10	
2.2. As teorias culturais.....	11	
2.3 A importância do ensino da Arte no desenvolvimento das teorias culturais.....	12	
CAPÍTULO III - (PROJETO DE CURSO).....		15
3.1. Projeto de curso.....	15	
CONSIDERAÇÕES FINAIS		19
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....		21

INTRODUÇÃO

O presente trabalho de conclusão de curso apresenta um breve histórico do ensino da Arte, os PCNs, algumas leis que regem o ensino fundamental e como o ensino da arte contribui para o desenvolvimento das teorias culturais.

Sabe-se que nas escolas o ensino da Arte visa desenvolver nos alunos habilidades e competências referentes ao desenho e a pintura, no entanto, a arte é muito mais que isso. Aprender arte é se desenvolver progressivamente em um percurso de criação pessoal cultivado, dessa forma, será que é possível que a arte contribua no desenvolvimento das teorias culturais?

Arte é uma área do conhecimento humano e como tal passível de ser ensinada e aprendida, pois tem conteúdo. Arte é expressão, linguagem, cultura, criação e é trabalho, muito trabalho. “A arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo; entretanto, não é isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos” (IAVELBERG, 2003, p.09).

Na perspectiva da democratização desses saberes, da acessibilidade aos códigos da arte, nas últimas décadas o ensino da arte incorporou ao seu universo a expressão alfabetização visual para determinar o domínio dos códigos para a decodificação e a compreensão das obras de arte. Em função de suas necessidades, apropriou-se de palavras de outras áreas de conhecimento. Sendo assim, foi emprestado, recentemente, da Linguística o termo leitura como forma de redescobrir significados.

Sabe-se que o ensino da arte não é um ofício fácil, pois já há algum tempo não é suficiente apenas ensinar os alunos a desenharem, ou pedirem que eles desenhem à mão livre, é necessário despertar neles o gosto pelas Artes, a capacidade de apreciação das obras, a compreensão de seus meios de produção, a capacidade de reflexão e análise frente a objetos de arte. Podemos ver que a Arte exerce um papel significativo e determinante na sociedade desde os tempos mais primórdios, sendo assim ela nos mostra como é de fato fundamental para humanização e formação de cidadãos capazes de interagir com o mundo ao seu redor.

Dessa forma, apresenta-se como objetivo geral da pesquisa, entender como o ensino da arte contribui no desenvolvimento das teorias culturais, e como objetivos específicos:

- Compreender a história do ensino da Arte;
- Identificar as propostas de ensino da Arte nos PCNs;
- Identificar as teorias culturais.

Será utilizada a pesquisa bibliográfica como meio para a elaboração teórica da monografia. Serão consultadas diversas fontes como livros, dissertações, teses, artigos científicos para compor as referências do estudo.

No capítulo I abordaremos a história da Arte no Brasil e o ensino pautado nos PCNs.

No capítulo II abordaremos as leis que regem o ensino fundamental, o ensinar e o aprender Arte, as teorias culturais e como o ensino da Arte contribui nos desenvolvimentos dessas teorias.

No último capítulo apresentamos um plano de curso.

CAPÍTULO I

1. O ENSINO DA ARTE NO BRASIL.

O ensino de Arte no Brasil, teve início com a chegada dos jesuítas, esse ensino era voltado apenas ao ensino de religião católica aos índios, a imagem 1, representa esse ensino,

Imagem 1 – Os jesuítas como representantes da primeira institucionalização educacional
Fonte: <http://cacholamagica.blogspot.com.br/2013/08/ensinodearteejesuitas.html>. Acesso em: 26 nov. 2017.

No entanto, em 1826, criou-se o primeiro sistema de ensino de Arte oficial na França. Somente em 1930 o ensino de arte começou a ganhar espaço, surgindo as escolas, porém com o Governo Vargas, a disciplina passou a não ter importância. Somente na década de 40 foram criadas as “Escolinhas de Arte”, onde sua proposta era baseada no ensino da livre expressão. Para Barbosa (1984) as Escolinhas de Arte foram importantes no sentido de,

As práticas das escolinhas começaram a se fazer presentes na escola primária e secundária por meio das classes experimentais criadas no Brasil 13 depois de 1958. Convênios foram estabelecidos com instituições privadas para treinar professores, chegando mesmo as Escolinhas a serem uma espécie de consultores de arte-educação para o sistema escolar público. Até 1973 as

Escolinhas eram a única instituição permanente para treinar o arte-educador. (BARBOSA, 1984, p.15)

Com a criação da Lei 5692 no ano de 1971, a Arte foi inserida como disciplina no currículo do Ensino Fundamental, denominada Educação Artística. A partir da implantação em 20 de dezembro de 1996, da nova lei de Diretrizes e Bases na Educação Nacional (LDBN), a Arte foi incluída como disciplina oficial que deveria atender todos os níveis da educação, promovendo a cultura.

A partir de então a Arte se tornou uma disciplina, e passou a ter uma área de conhecimento. Em 1997, com a formação dos PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais) a arte foi reconhecida como importante na formação das crianças e dos jovens. Essa importância foi pautada na Abordagem triangular da pesquisadora Ana Mae Barbosa.

1.1. O ensino pautado nos PCNs.

Atualmente todo o ensino é pautado nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), dessa forma é ele quem estabelece as diretrizes e as melhores formas de trabalhar a Arte.

Os Parâmetros, foram elaborados para contribuir na reestruturação do currículo brasileiro. Este padronizou o ensino em todo o país, trazendo uma base para o ensino. Para Souza,

Os Parâmetros Curriculares Nacionais foram elaborados procurando, de um lado, respeitar diversidades regionais, culturais, políticas existentes no país e, de outro, considerar a necessidade de construir referências nacionais comuns ao processo educativo em todas as regiões brasileiras. Com isso, pretende-se criar condições, nas escolas, que permitam aos nossos jovens ter acesso ao conjunto de conhecimentos socialmente elaborados e reconhecidos como necessários ao exercício da cidadania. (SOUZA, 1998, p. 5).

No entanto, os PCNs são obrigatórios apenas nas redes públicas de ensino, a rede privada pode seguir suas próprias diretrizes. Eles foram desenvolvidos com o objetivo de orientar os professores em relação ao ensino aprendizagem dos alunos, na Arte, ele tem como base de conhecimento a arte como natureza e sua abrangência na

arte educação e suas praticas educativas. Divido em duas partes, ele apresenta como primeira parte o ensino histórico da Arte em âmbito nacional e suas relações com a produção cultural e como segunda, as disciplinas de dança, arte, música e teatro.

Outra preocupação do PCN é fornecer de forma objetiva a proposta de cada conteúdo, seus critérios de avaliações de acordo com os ciclos de formação escolar.

Para trabalhar de acordo com a orientação dos PCNs, o professor de Arte precisa de vivências de criação pessoal em arte que lhe propiciem a assimilação de conhecimentos técnicos para realizar a transposição didática nas situações de aprendizagem que envolvem o fazer, a apreciação e a reflexão sobre arte como produto cultural e histórico". (IAVELBERG, 2003, p.52).

Dessa forma, o crescimento profissional de um docente inclui uma formação continuada em sua área de atuação, desenvolvendo um trabalho de qualidade junto aos discentes e à escola que está inserido.

CAPÍTULO II

2. O ENSINO FUNDAMENTAL.

O ensino fundamental é obrigatório, e tem duração mínima de nove anos. Tem seu início a partir dos 6 anos de idade, com o Ciclo I, e termina com 14 anos no Ciclo II. Essa fase de ensino, tem como objetivo a formação básica do cidadão. A Lei de diretrizes e Bases, Lei nº 9394/1996, em seu artigo 5º, diz que,

Art. 5º. O acesso ao ensino fundamental é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída, e, ainda, o Ministério Público, acionar o Poder Público para exigi-lo (BRASIL, 1996, p. s/n).

O ingresso no ensino fundamental é visto como um momento de suma importância para o desenvolvimento da criança, desde a aquisição de conhecimento, até valores e comportamento, por isso se faz necessário o trabalho voltada a uma aprendizagem significativa.

Na concepção de Brasil (1998), o ensino fundamental não pode ser visto apenas como um lugar de aprendizado sistematizado, mas sim como um ambiente que promove o desenvolvimento de competências e habilidades, assim, todas as atividades desenvolvidas devem atender as necessidades das crianças desenvolvendo-lhes uma capacidade de relação interpessoal, de aceitação, respeito e confiança, gerando nas crianças amplo conhecimento de sua realidade social e cultural. Esse conhecimento, deve ser trabalhado também na disciplina de Arte.

2.1 O ensinar e o aprender Arte.

Com o passar dos anos, o ensino sofreu várias mudanças, por esse motivo, hoje os alunos possuem uma nova forma de ensinar e de aprender. Para Moran (2000), essa nova forma de ensinar e aprender é muito mais flexível, são menos conteúdos fixos, e o processo de aprendizagem está aberto a pesquisa e a comunicação.

Ensinar é fazer com que os alunos se apropriem dos conhecimentos específicos de cada fase escolar. Já o aprender é se constituir de tais conhecimentos para se interagir no meio em que se vive (LOPES, 1996).

Para aprender algo, o aluno deve estar atento e querer, não basta apenas o professor ensinar.

No ensino da arte, essa nova fase não poderia ser diferente. Aprender arte é desenvolver um percurso novo de criação, por meio de novas fontes de informação. O ensino antes pautado apenas no desenho, hoje trabalha vários outros aspectos culturais.

Os PCNs apontam que:

Ensinar arte em consonância com os modos de aprendizagem do aluno, significa, então, não isolar a escola da informação sobre a produção histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno a liberdade de imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções próprias. E tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante a atividade artística (BRASIL, 1997, p. 35).

Para tanto, cabe ao professor escolher a melhor maneira de ensinar, os recursos que ele irá utilizar, tentando sempre introduzir formas artísticas, ensinando arte com arte. O teatro, a música, a dança, fazem parte desse fazer artístico, e são métodos diferentes que os alunos interagem bem mais que livro didático, giz e lousa, ou seja, o tradicional. Inovar sempre é o melhor caminho para se construir uma significativa aprendizagem.

2.2 As teorias culturais.

Todo ser humano é movido por culturas, cada qual nasce em uma determinada região diferente, e tem o que podemos chamar de teorias culturais. Essa cultura é parte de cada um.

Para Oliveira, “a cultura se torna parte da natureza humana, num processo histórico, que ao longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o funcionamento psicológico do homem”. (1992, p. 24).

A cultura abrange todos os aspectos de um povo, desde suas realizações materiais até seus aspectos espirituais,

A cultura é tudo aquilo produzido pela humanidade, seja no plano concreto ou no plano imaterial, desde artefatos e objetos até ideais e crenças. Cultura é todo complexo de conhecimentos e toda habilidade humana empregada socialmente. Além disso, é também todo comportamento aprendido, de modo independente da questão biológica (SILVA e SILVA, 2006, p. 3)

Toda cultura possui uma história própria, e essa história traz aquilo que chamamos de diversidade cultural. Silva e Silva ainda apresentam também a definição de cultura na arte,

Outro sentido muito comum atribuído à palavra cultura é aquele que a define como produção artística e intelectual. Assim, podemos falar de cultura erudita, cultura popular, cultural de massa etc, todas expressões que designam conceitos específicos para a produção intelectual de determinados grupos sociais (2006, p. 3).

Trabalhar com as teorias culturais, possibilita aos educadores uma estratégia de ensino, que visa diminuir as questões sobre preconceito.

Uma estratégia possível para as salas de aula é trabalhar com os alunos elementos de culturas diferentes da nossa, como as sociedades africanas ou indígenas, japonesa etc., expondo como cada uma dessas culturas corresponde a respostas a seus próprios problemas e tem significado para os seus membros. Essa estratégia tem outra vantagem, que é a possibilidade de se discutir a diversidade cultural e estimular o respeito à diferença (SILVA e SILVA, 2006, p.4).

Esse trabalho com as teorias culturais pode ser desenvolvido em quaisquer disciplinas, e não somente na disciplina de História.

2.3 A importância do ensino da Arte no desenvolvimento das teorias culturais.

A Arte é uma parte da competência humana e como tal é capaz de ser ensinada e aprendida, pois tem conteúdo. Arte é expressão, linguagem, cultura e criação.

A cultura é um constituinte aguçado na vida do ser humano. Não há indivíduo no mundo que não possua uma cultura. Cada ser é inovador e propagador de diferentes culturas.

Todo indivíduo ou comunidade que se apropria de alguma cultura agrega a este uma nova ideia a sua adequação. Procedendo assim, a cultura é vivaz e está em recorrente movimento no centro do patrimônio cultural. Para Iavelberg a arte entra como patrimônio e define,

A arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo; entretanto, não é isso que justifica sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como construção humana, como patrimônio comum a ser apropriado por todos (IAVELBERG, 2003, p.09).

No contexto escolar, percorrendo os sistemas de ensino, cabe ao professor mediar, ser facilitador, dar liberdade para vivenciar os significados das pesquisas e da compreensão do mundo colocado ao âmbito que a turma traz.

Entre as inúmeras probabilidades é cabível a equipe pedagógica da escola e aos professores oportunizar sistemas de ensino em que o educando vivência demasiadamente os bens de natureza material e imaterial, com o objetivo de produzir pertença, construir valores e expandir o seu âmbito de argumentações restituindo o seu aparato cultural muito mais amplo. Para Forquin (1993), entre outros autores, que relatam a ligação efetiva entre escola e cultura, nos desafia a querer uma melhor abrangência acerca da significância da cultura em todo o processo de aprendizagem e nas práticas pedagógicas.

Na escola é cabível também despertar circunstâncias problemáticas para a execução de projetos que surgem a partir do interesse dos alunos. Promover debates, pesquisas sobre a estética do que se promove nesta linha, colocar o aluno como participante da elaboração da cidadania. Forquin diz ainda que,

É necessário reconhecer, com efeito, que esta ordem humana da cultura não existe em lugar nenhum como um tecido uniforme e imutável, mas que ela se especifica, ao contrário, numa diversidade de aparências e de formas segundo os avatares da história e as divisões da geografia, que ela varia de uma sociedade a outra e de um grupo a outro no interior de uma mesma sociedade, que ela não se impõe jamais de forma certa, incontestável e idêntica para todos os indivíduos, que ela está submetida aos acasos das 'relações de forças simbólicas' e a eternos conflitos de interpretação, que ela é imperfeita, lacunar, ambígua nas suas mensagens, inconstante nas suas prescrições normativas,

irregular nas suas formas, vulnerável nos seus modos de transmissão e perpetuação (FORQUIN, 1993, p.14)

Os PCN trazem avanços no que diz respeito às relações humanas, contempla às relações de poder e no campo do reforço a identidade. O caderno traz nos temas transversais as proximidades com os conteúdos do ensino da arte, como a Pluralidade Cultural, compreendida como multiplicidade, heterogeneidade, variedade e diversidade cultural. Barbosa define bem os termos da diversidade cultural,

Para definir diversidade cultural, alguns falam sobre multiculturalismo, outros sobre pluriculturalismo (PCN), e temos ainda o termo mais apropriado – Interculturalidade. Enquanto os termos ‘Multicultural’ e ‘Pluricultural’ pressupõem a coexistência e mútuo entendimento de diferentes culturas na mesma sociedade, o termo ‘Intercultural’ significa a interação entre as diferentes culturas. Esse deveria ser o objetivo da Arte-Educação interessada no desenvolvimento cultural. Para alcançar tal objetivo, é necessário que a escola forneça um conhecimento sobre a cultura local, a cultura de vários grupos que caracterizam a nação e a cultura de outras nações (BARBOSA, 2003, p 19).

Outro intenso desafio está em apresentar a relação, do convívio e respeito, de maneira natural e forma pontual, considerando que há uma correlação entre os saberes e nas estratégias de conviver e agir no mundo.

O ensino da arte e de outra determinada disciplina só tem excelência se tiver como finalidade a transformação, sendo ela cultural, intelectual, moral ou da sensibilidade, desde que se aprenda algo notável e motivador traz o resultado de uma prática educacional onde há crescimento intelectual e da sensibilidade. Iavelberg descreve sobre o valor da transformação e traz,

A arte, por si só, não opera transformações na educação, mas a experiência com os processos de criação pode reorientar o sentido de ensinar, o papel do professor, a imagem da escola, bem como o valor das práticas culturais nas comunidades e na vida pessoal e profissional dos professores e nas relações entre as escolas e as instituições que promovem ações sociais (IAVELBERG, 2003, p.23).

Assim deste modo, quando traz a prática, cultura e educação, elas unidas são indissociáveis e tornam-se elementos socializadores, capaz de modificar o modo de reflexão dos professores e alunos. Quando utiliza a cultura como um disparador no processo de ensino-aprendizagem oportuniza que cada indivíduo participante no processo de escolarização se sinta parte integrante da causa educacional.

3. PROJETO DE CURSO

3.1. Projeto de Curso

CURSO: A diversidade cultural no território

NÍVEL DE ENSINO: Ensino Fundamental II

CARGA HORÁRIA: 50 horas

JUSTIFICATIVA:

Busca-se uma escola inclusiva, onde todos, alunos e colaboradores tenham respeito e união entre si, respeitando os direitos e deveres, trabalhando de forma conjunta para o melhor desempenho do aprendizado escolar. Por isso, trabalhar com o conceito de diversidade cultural, visa uma melhoria na questão da diversidade escolar, do território que o aluno está inserido e da garantia dos direitos humanos.

Proporcionando aos alunos momentos de investigação da realidade por meio da observação, formulação de perguntas, hipóteses, crianças e exploração das alternativas e consequência, visando desenvolver a persistência e respeito pelas diferentes culturas numa relação dialógica. Ao serem convidadas a investigar e experimentar, os educandos aprendem com sentido e descobertas que fazem sobre o mundo e suas vivências culturais.

Sendo assim, o projeto visa à conscientização de diversos aspectos de convivência, de modo que a criança em seu ambiente escolar e social saiba integrar-se, interagir-se de maneira respeitosa as diferentes culturas, onde os comportamentos discriminatórios, preconceituosos são considerados nulos.

OBJETIVOS GERAIS:

- Desenvolver estratégias de ensino que promova o trabalho sobre diversidade cultural.
- Oferecer possibilidades interessantes de pesquisa e provoca-las a expressar seus pensamentos e hipóteses em linguagens diversas.
- Promover e efetivar ações capazes de considerar a criança na sua totalidade, respeitando suas peculiaridades, possibilitando caminhos possíveis a novas descobertas, diferentes culturas e de grandes aprendizagens.

- Trazer referências aos alunos sobre a diversidade cultural no território, com a intenção de haver valorização, compreensão sobre a realidade, motivação e trazer futuras transformações pessoais para que os estudantes tenham a oportunidade de relatar as experiências vividas, por meio de processos artísticos.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Ao final do semestre o aluno deverá ser capaz de:

Promover a valorização e o respeito às diferenças.

Explicar o conceito de diversidade cultural.

Compreender o conceito de cultura.

Perceber a si, o outro e aprender com a diversidade cultural.

METODOLOGIA

O conhecimento prévio do aluno e a cultura trazida do contexto familiar e social são significativos e considerados pelo professor, sendo que deve haver a mediação entre eles e inseridos contextos e culturas que sejam novas para a criança. O projeto traz os três eixos da Proposta Triangular de Ana Mãe Barbosa de, (1987), nos conhecimentos em arte: “Contextualização histórica (conhecer a sua contextualização histórica); Fazer artístico (fazer arte); Apreciação artística (saber ler uma obra de arte)”. Não havendo uma sequência de ordem desses elementos ao longo do projeto.

Assim, trazer referências aos alunos sobre a diversidade cultural no território, com a intenção de haver valorização, compreensão sobre a realidade, motivação e trazer futuras transformações pessoais para que os estudantes tenham a oportunidade de relatar as experiências vividas, por meio de processos artísticos.

Materiais necessários:

Serão utilizadas obras artísticas, como telas, fotografias e obras de artistas, vídeos textos, cordéis, câmeras fotográfica ou celular, papel, lápis, tintas, instrumentos musicais como, alfaia e agogô, saias de carimbo e músicas da cultura popular brasileira.

Desenvolvimento:

O desenvolvimento da metodologia será aplicado em forma de aulas teórico/práticas realizadas em sala de aula, no território e visita ao museu de artes e realizarão um grande sarau ao final das pesquisas. Serão subdivididas da seguinte forma:

1ª etapa: Aula expositiva, vídeo, textos, cordéis, obras artísticas, como telas, fotografias sobre as diferentes culturas populares brasileiras e etnias.

2ª etapa: Dividir pequenos grupos para realização de uma pesquisa juntamente com o professor pelo território e arredores da escola, onde cada grupo poderá entrevistar, e ou, abordar pessoas de diferentes etnias e naturalidade, nascidas em diferentes estados brasileiros. Os alunos poderão utilizar câmeras fotográficas, celulares, gravadores, papel e caneta para anotar falas e conversas, e poderão pedir autorização e direito de imagens aos entrevistados.

3ª etapa: Dialogo e discursão sobre a pesquisa realizada no território: Quais as diferentes culturas trazidas pelos entrevistados? Quais os costumes do seu estado de origem? Qual etnia o entrevistado pertence? As diferenças e semelhanças da cultura de uma região para outra.

4ª etapa: Exposição das fotos, escritas das falas e áudios da pesquisa realizada no território. Pesquisar e aprofundar as culturas apresentadas dos entrevistados. Serão validas pesquisas em revistas, livros, jornais, internet e visita ao museu de artes que mostra em exposição às diversidades culturais.

5ª etapa: Cada criança poderá escolher trabalhar em grupos ou individual a arte que tenha mais afinidade para desenvolver sua apresentação cultural, pode ser com a dança, fotografia, música, teatro, cordéis, teatral, entre outras... Bem como a escolha e fabricação dos objetos que serão utilizados para representar as diversidades culturais e as artes, como instrumentos musicais, roupas, seleção das músicas da cultura popular brasileira, fotos, telas, pinturas.

6ª etapa: Apresentação cultural ocorrerá no Sarau. Cada aluno individual ou em grupo irá apresentar as diversidades culturais que encontraram em suas pesquisas e estudos ao longo do projeto. Haverá apresentação de danças como, por exemplo, o

carimbó, cordéis, peça teatral, fotografias de diferentes etnias e povos, pinturas e desenhos. Todas as artes apresentadas pelos alunos foram redirecionadas de suas pesquisas e aprendizagens durante o percurso.

AVALIAÇÃO

A avaliação será contínua, computada ao longo das etapas, através das observações, registros, portfólios e dos diários de bordo, assim como conversas, observando se os estudantes aprenderam e ampliaram o repertório sobre as diversidades culturais.

BIBLIOGRAFIA

ATHIAS, Renato 1. Diversidade Étnica, Direitos Indígenas E Políticas Públicas NEPE, UFPE .2005

CARNEIRO, M. L. Tucci. O racismo na História do Brasil. São Paulo: Ática, 2003.

CUNHA, O. M. G. da. “Bonde do mal: notas sobre território, cor, violência e juventude numa favela do subúrbio carioca” In: REZENDE, C. B; MAGGIE, Y. (Orgs.). Raça como retórica: a construção da diferença. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002.

ENCINA, Mariana da Silva Gonzalez. A História Dos Povos Xokleng Como Referencial para uma Educação às Diversidades Étnicas - Grupo de Trabalho – Diversidade e Inclusão - Agência Financiadora: CAPES. FURB, 2013

LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: J. Zahar Editor, 1986.

MARKUS, Cledes. Identidade étnica e educação escolar indígena. Universidade Regional de Blumenau – Furb, 2006.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A realização deste trabalho consiste na reflexão sobre a relação entre a teoria e a prática do Ensino da Arte aplicada no Ensino Fundamental nas escolas públicas e sua contribuição no desenvolvimento das teorias culturais.

O estudo da teoria associada à execução da prática conduz à reflexão, e esta por sua vez produz o aprimoramento do ensino aprendizagem. No ensino da arte, o ensino aprendizagem é desenvolver um percurso novo de criação, por meio de novas fontes de informação. O ensino antes pautado apenas no desenho, hoje trabalha vários outros aspectos culturais. Sendo assim, todo indivíduo ou comunidade que se apropria de alguma cultura agrega a este uma nova ideia a sua adequação. Procedendo assim, a cultura é vivaz e está em recorrente movimento no centro do patrimônio cultural.

Ao analisarmos os conteúdos do ensino de arte, no contexto escolar, observarmos a riqueza que pode ser proporcionada ao aluno. Percorrendo os sistemas de ensino, temos os PCNs obrigatórios nas redes públicas de ensino, com o objetivo de orientar os professores em relação ao ensino aprendizagem dos alunos, na Arte, ele tem como base de conhecimento a arte como natureza e sua abrangência na arte educação e suas práticas educativas.

Trabalhar com as teorias culturais, possibilita aos educadores uma estratégia de ensino, que visa diminuir as questões sobre preconceito e discriminação, de modo que a criança em seu ambiente escolar e social saiba integrar-se, interagir-se de maneira respeitosa as diferentes culturas, onde os comportamentos discriminatórios, preconceituosos são considerados nulos.

Cabe ao professor não somente transmitir conteúdos, mas envolver o aluno em seu universo, mediar, ser facilitador, exercitar a criatividade, estimular o pensamento crítico, tornar o ensino prazeroso, dar liberdade para vivenciar os significados das pesquisas e da compreensão do mundo colocado ao âmbito que a turma traz.

Contudo o professor, uma vez que possibilitou o contato com situações de ensino e aprendizagem em uma determinada realidade escolar, além da metodologia necessita escolher a melhor maneira de ensinar, os recursos que ele irá utilizar, tentando sempre introduzir formas artísticas, ensinando arte com arte. O teatro, a

música, a dança, a fotografia, a pintura fazem parte desse fazer artístico, e são métodos diferentes que os alunos interagem bem mais que o método tradicional, como livro didático, giz, lousa. Inovar sempre é o melhor caminho para se construir uma significativa aprendizagem.

Na escola é cabível ao professor despertar circunstâncias problemáticas para a execução de projetos que surgem a partir do interesse dos alunos. Promovendo debates, pesquisas sobre a estética do que se promove nesta linha, colocar o aluno como participador da elaboração da cidadania. Entre as inúmeras probabilidades oportunizar sistemas de ensino em que o educando vivência demasiadamente os bens de natureza material e imaterial, com o objetivo de produzir pertença, construir valores e expandir o seu âmbito de argumentações restituindo o seu aparato cultural muito mais amplo.

Assim deste modo, quando traz a prática, cultura e educação, elas unidas são indissociáveis e tornam-se elementos socializadores, capaz de modificar o modo de reflexão dos professores e alunos. Quando utiliza a cultura como um disparador no processo de ensino-aprendizagem oportuniza que cada indivíduo participante no processo de escolarização se sinta parte integrante da causa educacional.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Lei número 9394, 20 de dezembro de 1996.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. - Brasília: MEC/SEF, 1998

BRASIL. Secretaria de Educação Fundamental. Parâmetros curriculares nacionais: arte / Secretaria de Educação Fundamental. – Brasília : MEC/SEF, 1997

LOPES, Antonia Osima. Relação de interdependência entre ensino e aprendizagem. In VEIGA, Ilma P. Alencastro (org). Didática: o Ensino e suas relações. Campinas,SP, Papirus, 1996.

MORAN, José. Mudar a forma de ensinar e de aprender. Revista Interações, São Paulo, vol. V, p.57-72, 2000.

OLIVEIRA, M. K. de. Teorias psicogenéticas em discussão. 5. Ed. São Paulo: Sumus, 1992.

SILVA, K. V.; SILVA, M. H. Conceito de Cultura. In: Dicionário de Conceitos Históricos - Kalina Vanderlei Silva e Maciel Henrique Silva – Ed. Contexto – São Paulo; 2006.
AGOSTINETTI, Lucia do Céu Cardoso. CAVALCANTI, Jardel Dias. Arte contemporânea: O novo que assusta.

BARBOSA, Ana Mae. Inquietações e mudanças no ensino da arte. São Paulo: Cortez, 2003.

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais. Brasília, 1997.

DIAZ, Marília. TECENDO UMA REDE DE RELAÇÕES INTERCULTURALIDADE E O ENSINO DAS ARTES VISUAIS.

DIAZ, Marília; LIBLIK, Ana Maria. A avaliação em artes visuais no ensino fundamental. Curitiba. Ed. UFPR,c2006.

FERRAZ, Maria Heloisa Corrêa de Toledo.

FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura: as bases sociais e epistemológicas do conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médica, 1993.

HERNÁNDEZ. Fernando. Cultura visual, mudança educativa e projeto de trabalho. Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 2000.

IABELBERG. Rosa. Para gostar de aprender arte:sala de aula e a formação de professores. Porto Alegre: Artmed, 2003.

Metodologia do ensino de arte / Maria Heloisa C. de T. Ferraz, Maria F. de Rezende e Fusari. – São Paulo : Cortez. 1993. – (Coleção magistério 2º Grau. Série formação do professor)

GÓES JAILDON JORGE AMORIM. VISUALIDADES X IDENTIDADES: APRENDER A VER PARA SER, ESTAR E CONVIVER NO MUNDO COM ALTERIDADE. (PROPOSTA ARTE/EDUCATIVA EM ARTES VISUAIS)SALVADOR-BA 2016.

MARTINS, Raimundo. Porque e como falamos da cultura visual?

OSTROWER, Fayga. Criatividade e Processos de Criação. Petrópolis: Vozes, 1984.